

O‘QISH DARSLARIDA QO‘LLANUVCHI METODLAR

Abdurahmonova Umida

Xorazm viloyati Xonqa tumani 14-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarning o‘qish darslarida qo‘llanuvchi metodlarga to‘xtalib o‘tilgan. O‘quvchini nutqini o‘stirish bilan birga uning aqliy salohiyatini o‘stirishga ham hizmat qiluvchi metodlarni qo‘llash haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: izohli o‘qish, reproduktiv, ijodiy, mantiqiy, Asqar Zunnunov, metod, audio-video tasma, «O‘tinchi yigit».

Professor Asqar Zunnunov o‘qitishning mazmuni va usullari haqida fikr yuritib, o‘quvchilarning oldin bilimlarni o‘zlashtirishiga, so‘ng yod olishlariga e‘tibor berilishi ta‘lim jarayonida izohli o‘qish deb nomlanganini ta‘kidlaydi.

Izohli o‘qish asar mazmunini tushunishni, asardagi muhim fikrni, yozuvchi ilgari surayotgan g‘oyani anglashni ta‘minlaydi.

Izohli o‘qish qo‘yidagi tamoyillarga to‘liq amal qilingandagina muvaffaqiyatli bo‘ladi.

- 1. O‘qishni hayot bilan bog‘liq holda tashkil etish.*
- 2. O‘qishning ongli va ta‘sirchan bo‘lishi uchun o‘quvchilarning hayotiy tajribalariga, taassurotlariga asoslanish.*
- 3. O‘qishni ko‘rgazmali tashkil qilish, tabiatga, tarixiy joylarga ekstadqiqotiyalar uyushtirish, hayvonot olami va o‘simliklar dunyosini kuzatish, rasmlar, jadvallar, predmetlar bilan tanishtirish hamda matnni o‘quvchining ifodali o‘qishi tarzida olib borish.*

Boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida asosan she‘rlar, masallar, maqol va topishmoqlar, hikoyalar, ertaklar, afsonalar, ilmiy-ommabop asarlar o‘qib o‘rganiladi. Tabiiyki, ularning har biri o‘ziga xos shakl, uslub va mazmunda yaratiladi. Shuning

uchun ham har bir janrga mansub asarlarni o‘ziga xos usulda o‘qib o‘rganish taqozo qilinadi.

Badiiy o‘qish ifodali o‘qishning yuksak bosqichi hisoblanadi. Unda so‘z san’atining barcha komponentlari ishtirok etadi. U o‘quvchidan asar ruhiga batamom kirishni, san’atkorona o‘qishni talab etadi. Badiiy o‘qishda asar qahramonlarining ruhiy holati, kechinmalari to‘la anglab yetilgandagina ta’sirchanlikka erishish mumkin. Badiiy o‘qishga tayyorgarlik ko‘rishda aktyorlarning audio-video tasmlarga yozilgan ijrolaridan foydalanish yaxshi samara beradi.

Bu metod asardagi voqea va tafsilotlar asosida o‘quvchilarga savol-topshiriqlar tuzishda, qahramonlarga baho berishda keng qo‘llaniladigan usuldir.

O‘qish darslarida **reproduktiv metod**dan ham foydalaniladi. Masalan, o‘qituvchi dastlabki darslarda o‘zi asar matnini qismlarga bo‘ladi, yozuvchi yoki shoirning aytmoqchi bo‘lgan muhim fikriga o‘quvchilar diqqatini jalb qiladi, uni aniqlab ko‘rsatadi, o‘quvchilar bilan birga tasvir vositalariga yuklatilgan ma’noni ochib, o‘quvchilarga ko‘maklashadi. Shundan so‘ng o‘quvchilar o‘qituvchining ko‘rsatmalari yordamida yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan vazifalarni o‘zlari mustaqil ravishda bajaradilar.

Badiiy asarni izohli o‘qishga yaqin bo‘lgan metodlardan biri **ijodiy o‘qish**dir. Atoqli metodist olim N. I. Kudryashov ijodiy o‘qish metodi tarkibiga quyidagi ish usullarini kiritadi: a) o‘qilgan asardan o‘quvchilarning bevosita olgan taassurotlarini chuqurlashtirish maqsadiga ega bo‘lgan va ularning diqqatini matnning muhim g‘oyaviy va badiiy hususiyatlari sari yo‘naltiradigan suhbat uyushtirish yoki o‘qilgan asardan kelib chiqadigan badiiy, axloqiy, ijtimoiy-siyosiy muammoning qo‘yilishi; b) o‘qituvchilarning badiiy matnni sharhlab o‘qishi hamda o‘quvchilarning asarni to‘g‘ri va imkon qadar yanada chuqurroq, emotsional idrok etishlarini ta’minlash maqsadini ko‘zda tutuvchi so‘zi.

Ko‘rinadiki, ijodiy o‘qish izohli o‘qishdan farqli o‘laroq, to‘g‘ridan - to‘g‘ri matn mohiyatini ochishga ijodiy yondashishni taqozo etadi. Masalan 4-sinfda A. Oripovning «*Dehqonbobo va o‘n uch bolakay qissasi*» asarini ijodiy o‘qish metodi asosida o‘rganish jarayonida matn mazmuni va shoir g‘oyaviy niyatidan kelib chiqib

Vatanimiz hududlaridagi aholining yashash tarzi bilan bog‘liq milliy hususiyatlar haqida ham atroflicha tushuncha beriladi. 2-sinfda «*O‘tinchi yigit*», 3-sinfda *O‘tkir Hoshimovning «Xazonchinak»*, 4-sinfda *S. Anorboyevning «Qo‘rqoq»* asarlarini ham ijodiy o‘qish metodi asosida o‘qitish ijobiy samaralar beradi.

Boshlang‘ich ta‘lim tizimida mantiqiy o‘qish (*matnni to‘g‘ri, tushunib, tez (me‘yorida) o‘qish*) va adabiy o‘qish mukammal o‘zlashtirilganidan so‘ng ifodali o‘qishga o‘tiladi. U yod olingan she‘riy asarlarni ifodali o‘qishni ham o‘z ichiga oladi. Ifodali o‘qishning muvaffaqiyati o‘quvchilarning asar mazmuni, g‘oyaviy-badiiy hususiyatlari haqida muayyan tushunchaga ega bo‘lishi bilan bog‘liq.

Nasriy asarlarni ifodali o‘qishdan oldin unda qanday g‘oya ilgari surilayotganini aniqlash zarur. Masalan, 4-sinfda X. To‘xtaboyevning «*Xatosini tushungan bola*» hikoyasini ifodali o‘qishdan oldin o‘quvchilarga xatosini tushungan bola kim ekanligi, uning xatosi nimalardan iborat bo‘lganligi, maqtanchoqlikning illat ekanligi to‘g‘risida tushuncha beriladi.

Yuqorida ta‘kidlangan metodlardan tashqari, boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida ilg‘or pedagogik texnologiya usullaridan «*Aqliy hujum*», «*Tarmoqlar*», «*Guruhlar bilan ishlash*» kabilardan ham foydalanish yaxshi samara beradi. Shuni ta‘kidlab o‘tish kerakki, har bir darsda qanday metoddan foydalanish, darsda qanday usullarni qo‘llash o‘qituvchi tomonidan oldindan belgilab olinishi va puxta ishlab chiqilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva Q. va boshqalar “ O‘qish ktobi ” 2- sinf ,T., 2006- yil
2. Abdullayeva Q. va boshqalar 2- sinfda o‘qish darslari , T., 2004- yil
3. G‘affarova T. va boshqalar “O‘qish kitobi ”, 1-sinf , T. , 2006- yil
4. G‘affarova T. va boshqalar 1-sinfda o‘qish darslari , T. , 2003- yil
5. Umarova , Xakimova Sh. “ O‘qish kitobi ” , 3- sinf , T., 2006- yil
6. Umarova Gapparova T., Shodmonov E. , Eshturdiyeva G.l , “Alifbe”; “Savod”.